

Муровейко А. А.,
Государственное учреждение образования
«Ясли–сад №115 г. Могилева»

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С позиций системного подхода логопедическая практика выступает одной из подсистем дошкольного образования, то есть педагогической системой конкретного учреждения дошкольного образования (далее – УДО). Так как одним из базовых разделов образовательной программы УДО является раздел «Развитие речи», то формирование у дошкольников коммуникативной компетентности выступает ценным результатом дошкольного образования. Однако, в системе дошкольного образования наблюдается постоянный рост числа детей с отклоняющимся развитием. До 60% детей от всех детей дошкольного возраста — сегодня составляют дети с отклонениями в речевом развитии [1]. Именно поэтому диагностико–коррекционное и профилактическое направления деятельности УДО становятся в ряд наиболее значимых и приоритетных. Это в свою очередь требует четкой связи логопедической и общеразвивающей деятельности УДО. Необходимость организации логопедической практики в рамках целостного дошкольного образовательного процесса и ее соответствие стратегии развития системы УДО, а также всесторонняя и тщательная проработка организационно–содержательных аспектов логопедической помощи в настоящее время являются актуальными проблемами дошкольного образования.

Согласно С. А. Езоповой [2], «организация» в менеджменте трактуется как процесс, направленный на упорядочивание деятельности учреждения, создание его структуры, распределение обязанностей между его членами с целью реализации намеченных планов и достижения желаемых результатов. Теоретическими источниками изучения основ организации логопедической практики в условиях учреждения дошкольного образования стали труды О. А. Степановой, Г. В. Чиркиной, Е. Л. Черкасовой, С. А. Езоповой и др. Различные аспекты логопедической практики представлены в работах А. Ю. Симоновой, З. А. Арефьевой, С. О. Подобед, Е. Н. Авдеевич, Е. А. Сенковой, В. Н. Рычковой и др. Анализ научной отечественной и зарубежной литературы показал, что проблема организации логопедической практики в условиях учреждения дошкольного образования изучена в недостаточной степени, что и определило тему нашего исследования. Цель исследования — теоретическое обоснование и программно–методическое обеспечение организации логопедической практики в условиях учреждения дошкольного образования. Объект исследования — образовательный процесс в учреждении дошкольного образования. Предмет исследования — особенности организации логопедической практики в условиях учреждения дошкольного образования.

Основополагающими факторами актуальности выбранной темы явились:

- интенсивный рост числа детей с отклонениями в речевом развитии, требующий повышения качества логопедической помощи;
- усиление потребности родителей в логопедической помощи ребенку–дошкольнику посредством взаимодействия специалистов учреждения дошкольного образования и семьи, что обеспечит дальнейшую успешную социализацию дошкольника в школе;
- усиление потребности управленческих структур УДО в теоретическом и методическом обеспечении организации логопедической практики.

Таким образом, исследования по проблеме организации логопедической практики в условиях УДО не являются «молодыми», но всё равно находят свое отражение в практике современного детского сада. Поэтому всестороннее изучение и усиление организационно–содержательных аспектов логопедической практики в условиях детского сада совершенно необходимы на сегодняшний день. С этой целью нами предложена теоретическая модель организации логопедической практики, которая представляет собой совершенствование форм организации коррекционно–логопедического процесса на основе проектирования рационального взаимодействия субъектов коррекционно–образовательного процесса для детей с нарушениями речи в УДО. При разработке данной модели мы исходили из того, что логопед является организатором и координатором коррекционно–педагогических влияний, а интересы и потребности ребенка выступают в роли доминирующих.

Субъектами модели организации коррекционно–образовательного процесса в УДО выступают: ребенок с нарушениями речи, учитель–логопед, заведующая и методист, педагогический коллектив, законные представители (родители). Несмотря на характерные различия в задачах деятельности и линий взаимодействия участников коррекционно–образовательного процесса, в целом организация логопедической практики в дошкольном учреждении подчиняется общей логике развертывания коррекционно–образовательного процесса. Следовательно, модель организации логопедической практики в условиях УДО может быть представлена в виде технологии ее реализации, включающей в себя алгоритм с разбивкой на ряд этапов, которые реализуются в определенной последовательности: организационный, основной и заключительный.

Организационный этап заключается в определении теоретических, методологических основ разработки модели организации логопедической практики в условиях УДО на основе обобщения практики организации логопедической помощи в дошкольных учреждениях. Важен тщательный анализ сильных и слабых сторон существующего состояния организации логопедической работы в дошкольных учреждениях. А также проектирование программ взаимодействия субъектов данной модели. Основной этап предусматривает создание единой практико–ориентированной деятельностной модели организации логопедической практики в условиях УДО на основе осуществления теоретической и практической попытки синтезировать программы взаимодействия субъектов коррекционно–образовательного процесса. Заключительный этап направлен на рефлексию результатов, обобщение и распространение опыта.

Разработанная практико–ориентированная модель организации логопедической практики в условиях УДО обеспечит, на наш взгляд, целостный характер функционирования и развития данной системы в дошкольном учреждении, организует действенную взаимосвязь между специалистами разных уровней.

ЛИТЕРАТУРА

1. З. А. Арефьева, С. О. Подобед. Работа логопункта в дошкольном образовательном учреждении. *Дефектология*. 2005. №5. С. 61–64.
2. С. А. Езопова. Менеджмент в дошкольном образовании: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. Москва.: Издательский центр «Академия», 2003. 320 с.